

T2-13

TRATAMIENTO SOSTENIBLE DE RESIDUOS HIDROBIOLÓGICOS DESDE LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA EN INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA

Angie Analy Castilla Mendoza¹,
Hristo Aldahir de la Cruz Torres¹, Piero Alberto Yauri Caillahua¹ &
Félix Ricardo Belli Carhuayo²

¹Semilleros de investigación. Facultad de Ingeniería Ambiental y Sanitaria. Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”. Ica, Perú. analy3218@gmail.com

²Facultad de Ingeniería Ambiental y Sanitaria. Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”. Ica, Perú.

Objetivo: describir la propuesta de tratamiento sostenible para el eviscerado de residuos hidrobiológicos del mercado Modelo en Ica, Perú. **Método:** el estudio se realizó desde junio hasta septiembre de 2021 donde se valora, la selección del eviscerado que corresponde a la comercialización para consumo humano de las especies: jurel (*Trachurus murphyi*), bonito (*Sarda chiliensis chiliensis*), lisa (*Mugil cephalus*) y caballa (*Scomber scombrus*). **Resultados:** se propone un proceso que consta de tres etapas: 1ro) precocción de los residuos hidrobiológicos, 2do) preparación del inóculo bacteriano y, 3ro) preparación del ensilado de los residuos hidrobiológicos. Se propone cuatro tratamientos experimentales a base de leche, agar MRS y sustrato de bacterias ácido-lácticas. **Discusión:** el procedimiento del ensilado hidrobiológico que se describe permite beneficiar, la nutrición animal, pues se ofrece desde una fuente de vitaminas, minerales, probable antioxidante y uso como probiótico. **Conclusiones:** la propuesta de tratamiento, es una tecnología sostenible que permite transformar, las vísceras hidrobiológicas como fuente de alimentación animal.

Palabras clave: economía verde, nutrición animal, pescado, reuso biológico

Doi: [10.5281/zenodo.7977818](https://doi.org/10.5281/zenodo.7977818)

